

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

Мустафаев Шухратжон Буриевич,
 Хуқуқни муҳофаза қилиш Академияси
 Судларда прокурор ваколатини таъминлаш ҳамда
 ижро иши юритуви кафедраси катта ўқитувчиси
Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли,
 Хуқуқни муҳофаза қилиш Академияси
 Судларда прокурор ваколатини таъминлаш ҳамда
 ижро иши юритуви кафедраси ўқитувчиси
 E-mail: sadriddinesanaliyev@gmail.com

ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ХУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

For citation: Mustafoev Shukhratjon Burievich, Esanaliev Sadriddin Nuriddin ugli. FEATURES OF THE PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN PROTECTING THE RIGHTS OF PERSONS BROUGHT TO CRIMINAL LIABILITY AT THE STAGE OF PRELIMINARY HEARING. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp.35-47

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1316823>

АННОТАЦИЯ

Мақолада дастлабки эшитув босқичида жиноий таъқиб остидаги шахслар ҳуқуқларининг ҳимояси борасида прокурор иштирокининг аҳамияти, мазкур босқичда қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши, қонун устуворлигини ҳамда қонунийликни таъминлаш, айнан жиноий таъқиб остидаги шахслар ҳуқуқлари дастлабки тергов ва суриштирув ёки суд босқичида бузилишининг олди олиниши борасида давлат айбловчиларининг асосий вазифалари нималардан иборат эканлиги, бу борада эътибор қаратиши лозим бўлган ҳолатлар, прокурор иштирокини такомиллаштириш масалалари борасида миллий ҳамда хорижий ҳуқуқшунос олимлар томонидан билдирилган фикрлар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: жиноий таъқиб остидаги шахс, дастлабки эшитув, прокурор, суд ажрими, судья, ҳимоячи, процессуал тартиб.

Мустафаев Шухратжон Буриевич,
 Старший преподаватель кафедры обеспечения полномочий прокурора
 в судах и исполнительной власти Правоохранительной Академии
Эсаналиев Садриддин Нуриддин углы,
 Преподаватель кафедры обеспечения полномочий прокурора
 в судах и исполнительной власти Правоохранительной Академии
 E-mail: sadriddinesanaliyev@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье подчеркивается важность участия прокурора в защите прав лиц, привлекаемых к уголовному преследованию на стадии предварительного слушания, четкого и единообразного исполнения законов на этой стадии, обеспечения законности, предотвращения в статье рассматриваются нарушения прав лиц, находящихся под уголовным преследованием, на стадии предварительного следствия, дознания или суда, высказываются мнения отечественных и зарубежных учёных-правоведов по вопросам совершенствования участия прокуроров, каковы их обязанности, в каких случаях на что следует обратить внимание в связи с этим, были проанализированы.

Ключевые слова: лицо привлекаемое к уголовной ответственности, предварительное судебное заседание, прокурор, определение суда, судья, защитник, процессуальный порядок

Mustafoev Shukhratjon Burievich,

Senior Lecturer at the department of ensuring the powers of the prosecutor in the courts
and the executive branch of the Law Enforcement Academy

Esanaliev Sadriiddin Nuriddin ugli,

Lecturer at the department of ensuring the powers of the prosecutor in the courts
and the executive branch of the Law Enforcement Academy

E-mail: sadriddinesanaliev@gmail.com

FEATURES OF THE PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN PROTECTING THE RIGHTS OF PERSONS BROUGHT TO CRIMINAL LIABILITY AT THE STAGE OF PRELIMINARY HEARING

ANNOTATION

In the article, the importance of the prosecutor's participation in the protection of the rights of persons under criminal prosecution at the preliminary hearing stage, the clear and uniform implementation of laws at this stage, ensuring the rule of law and legality, and the prevention of violations of the rights of persons under criminal prosecution at the preliminary investigation and inquiry or trial stage are discussed in the article. The opinions expressed by national and foreign legal scholars on the issues of improving the prosecutor's participation, what are their duties, the cases that should be paid attention to in this regard, were analyzed.

Keywords: person under criminal prosecution, preliminary hearing, prosecutor, court decision, judge, defense counsel, procedural procedure.

Ўзбекистон Республикасининг “Жиноят ҳамда жиноят-процессуал кодексларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 18.02.2021 йилаги 675-сонли Қонунига асосан жиноят процессида дастлабки эшитув босқичи жорий қилинди.

Эндиликда, жиноят иши судга келиб тушгандан сўнг етарли асослар (жиноят ишини тўхтатиш, тугатиш, ишни прокурорга юбориш, ишларни ажратиш, бирлаштириш, номақбул далилларни ишдан чиқариб ташлаш) бўлган тақдирда судья ишни дастлабки эшитув ўтказиш тўғрисида ажрим чиқариш орқали тарафлар ишитириқида кўриб чиқиши қайд этилди.

Бу албатта жиноий таъкиб остидаги шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини рўёбга чиқаришга сабаб бўлади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ушбу босқичда иш юритиш тартиби ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, бу прокурорнинг функция ва ваколатларида ҳам ўз ифодасини топади. Амалдаги ЖПКнинг 405^б-моддаси учинчи қисмига кўра[1], суд мажлисида айбланувчи (жиноий таъкиб остидаги шахс), унинг ҳимоячиси ва давлат айбловчиси иштирок этиши шартлиги қайд қилинган.

Маълумки, жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида суд муҳокамасининг умумий қоидаларига асосан суднинг ҳамда тарафларнинг ташаббусига кўра кўриб чиқилади.

Бугунги кунда прокурорнинг дастлабки эшитув босқичидаги фаолияти, унинг процессуал мақоми, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, исботлаш субъекти сифатидаги фаоллиги даражаси, далилларни келтириш ва текширишда дуч келадиган муаммоларни ўз вақтида бартараф этиш, тараф сифатида илтимоснома тақдим қилиш тартиб-таомилларини ислоҳ қилиш долзарб бўлиб қолмоқда.

Илмий манбаларда прокурорнинг дастлабки эшитув босқичидаги процессуал мақоми хусусида турли қарашлар илгари сурилади.

Мисол учун, бир гуруҳ олимлар А.В.Смирнов[2], Шарль Луи де Монтескье[3], Ф.Н.Багаутдинов[4]лар прокурор айблов тараф сифатида жиноий таъқиб қилиш функциясини амалга оширадиган мансабдор шахс деб фикр билдирган бўлсалар, иккинчи гуруҳ олимлар В.И.Басков[5], И.Д.Перлов[6], П.И.Кудряцев[7] ҳамда В.М.Савицкийлар[8] прокурор давлат айбловчиси вазифаларини бажариш билан бирга, қонунларга риоя этилишини назорат қилади, яна бошқа олимлар А.Бойков, К.Скворцов, В.Рябцевлар[9] прокурор жиноий таъқиб қилувчи субъект бўлмаслиги керак, у фақат қонунларни назорат қилиши, исботлаш босқичида ҳимоячи билан тенг ҳуқуқли субъект сифатида намоён бўлади - деб фикр билдирганлар.

А.А.Квачевскийнинг таъкидлашича[10], прокурор ўз шахсида жамият манфаатларини ифодаловчи даввогар сифатида намоён бўлади. Юқоридагиларга кўра, А. В. Смирнов, Шарль Луи де Монтескье, Ф. Н. Багаутдиновларнинг фикрларига кўшилиш баҳслидир. Чунки жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида кўриб чиқилишда прокурор фақатгина давлат айбловини қўвватлаб, жиноий тақибни амалга ошириш орқали айблов ҳулоса тақдим этиши эмас, балки иш юзасидан ўз фикрини судга тақдим этишида ҳамда ушбу босқичда қонунийликни назорат қилувчи субъект сифатида намоён бўлади.

Ушбу фикрларни миллий қонунчилигимизга асосланиб таҳлил қиладиган бўлсак, амалдаги ЖПКга кўра, давлат айбловчисининг ва ҳимоячининг дастлабки эшитувда ҳал этилаётган масалалар юзасидан давлат айбловчисининг ва ҳимоячининг фикрлари эшитилгач раислик қилувчи ажрим чиқариш чорасини кўришлиги қайд этилган.

Бу борада В.И.Басков, И.Д.Перлов, П.И.Кудряцев, В.М.Савицкийларнинг фикрларига кўшилиш мумкин. Чунки прокурор дастлабки эшитув босқичида нафақат давлат айбловчиси вазифаларини бажариш, балки қонун ҳужжатларида зиммасига юклатилган вазифалар орқали қонунларга риоя этилишини назорат қилади.

Бундан ташқари, амалдаги ЖПКга асосан, дастлабки эшитув босқичида ҳимоя тарафи тақдим этган важларни рад этиш прокурорнинг зиммасида бўлиши кўрсатилган.

Фикримизча, дастлабки эшитув босқичида прокурор жиноят ишида биринчи навбатда далилларни ЖПК талабларига мувофиқ олинган, олинмаганлигини асослаш ва уларни исботлашлиги, ҳимоячи томонидан киритилган илтимосномаларга қонун ҳужжатларига асосан ҳуқуқий баҳо бериши асосида иш материалларидаги бўшлиқларни ўрнини тўлдириши зарур.

Илмий манбааларда олимлар томонидан қуйидаги қарашлар илгари сурилади. Мисол учун, Г.Г.Туриловнинг[11], “прокурор одатда айбланувчининг айбини ҳамда содир этилган жиноятнинг барча ҳолатларини исботлашнинг асосий юкини ўз зиммасига олади, чунки бу вазифа унга юкланган” – деб фикр билдирса, С.Н.Алексеев[2] “прокурорнинг барча ваколатлари ягона мақсадга эришиш, айбланувчининг айбдорлигини тасдиқловчи далилларни тўплашга йўналтирилган”, Н.В.Кулик[13] “дастлабки эшитув босқичида прокурор давлат айбловини қувватламайди, балки фақат далиллар асосида шахсга нисбатан тузилган айблов ҳулосасининг қонунийлиги ва асослилигини ҳимоя қилади” – деб таъкидлаган.

В.М.Савицкийнинг таъкидлашича[14], прокурор судга айбланувчининг айби тўғрисидаги ўз фикрининг асослилигини исботлаш учун келади.

Юқоридаги фикрлардан олим Н.В.Куликнинг фикрига тўлиқ қўшилишимиз мумкин. Чунки жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида кўрилишидаги исботлаш жараёнининг барча элементларини прокурор фаолиятида кўришимиз мумкин.

Фикримизча, прокурорнинг жиноят иши материаллари билан танишиши, далилларга ўз вақтида ҳуқуқий баҳо бериши келгусида юзага келиши мумкин бўлган хато ва камчиликлар салмоғини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади деб биламиз.

Юқоридагиларга кўра, давлат айбловчилари томонидан биринчи инстанция судларида жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида кўрилишида эътибор қаратилиши лозим бўлган масалалар сифатида жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида кўрилишида прокурор жиноят иши материалларини қонун ҳужжатларига асосланган ҳолда пухта ўрганиши, далилларни синчковлик билан текшириши ҳамда ишни давом эттириш учун етарли қонуний асослар мавжудлигини аниқлаши лозим.

Жумладан, дастлабки эшитув босқичида давлат айбловчилари жиноят иши доирасида жиноят таркиби (жиноятнинг субъекти, объекти, объектив томони, субъектив томони), жиноят сабаблари, ишга оид бошқа далиллар ҳақида етарли даражада билим ва кўникмаларга эга бўлиши иш ҳолати юзасидан асосланган фикр берилишига ёрдам беради.

Бир сўз билан айтганда, прокурор айблов хулосаси асосида тўпланган далилларнинг қонунийлиги ва асослилигини исботлашда унинг қанчалик профессионал бўлишига боғлиқ.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётида жиноят иши доирасида етарли даражада маълумот ҳамда билим ва кўникмаларга эга бўлмаган прокурор дастлабки эшитув босқичида ҳимоячи томонидан киритилган илтимосномалар юзасидан қийинчиликларга дуч келиши мумкин.

Чунки ушбу босқичда ҳимоячи томонидан киритилган илтимосномани рад қилиш ёки айбловни исботлаш вазифаси прокурор зиммасига бўлади.

Амалдаги ЖПКга кўра, жиноят ишларини дастлабки эшитув тарзида кўриб чиқиш бўйича қондалар мустаҳкамланган бўлсада, бу борада қонунда айрим ҳуқуқий бўшлиқларни учратишимиз мумкин.

Масалан, амалдаги ЖПКнинг 405³-моддасининг 2-қисмида[1] назарда тутилган асослар мавжуд бўлган тақдирда, суд тарафларнинг илтимосига кўра ёки ўз ташаббуси билан жиноят иши бўйича дастлабки эшитув ўтказиши кўрсатилган.

Хусусан, ЖПКнинг 25-моддаси, 4-қисмига кўра[1], “давлат ва жамоат айбловчилари, судланувчи, вояга етмаган судланувчининг қонуний вакили, ҳимоячи, жамоат ҳимоячиси, шунингдек жабрланувчи, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ва уларнинг вакиллари суд мажлисида **тарафлар сифати**да иштирок этишлари ва далиллар тақдим этиш, уларни текширишда қатнашиш, илтимос билан мурожаат қилишлари белгиланган”.

Шунингдек, амалдаги ЖПКнинг 405¹¹-моддасига кўра, айбланувчи, ҳимоячи ва давлат айбловчиси жиноят иши материалларидаги ҳар қандай далилни, агар уларни номақбул далиллар деб ҳисобласа, чиқариб ташлаш тўғрисида илтимоснома беришга ҳақли эканлиги, илтимоснома жиноят иши судга айблов далолатномаси ёки айблов хулосаси билан бирга юборилганидан кейин, айблов далолатномасининг ёки айблов хулосасининг кўчирма нусхаси олинган кундан эътиборан уч сутка ичида берилиши мумкинлиги қайд этилган.

Бироқ қонунда давлат айбловчисининг жиноят иши бўйича дастлабки эшитув тарзидаги илтимосномаси (жиноят ишини тўхтатиш, тугатиш, бирлаштириш, ажратиш, ишни прокурорга юбориш, номақбул далилларни чиқариб ташлаш) қачон, қандай тартибда берилиши тартиб-таомиллари асосланган эмас.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 14.05.2022 йилдаги “Жиноят ишларини биринчи инстанцияда кўриб чиқишга тайёрлаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 6-сонли Қарорининг 14-бандида[17] “ЖПК 395 ва 405¹¹-моддалари мазмунига кўра, жиноят иши бўйича дастлабки эшитув ўтказиш тўғрисидаги илтимоснома фақатгина “**айбланувчи**”(жиноий таъкиб остидаги шахс) томонидан айблов далолатномаси ёки айблов хулосасининг кўчирма нусхаси олинган кундан эътиборан уч сутка ичида берилиши кўрсатилган”.

Фикримизча, амалдаги ЖПКда прокурорнинг жиноят иши бўйича дастлабки эшитув тарзидаги (жиноят ишини тўхтатиш, тугатиш, бирлаштириш, ажратиш, ишни прокурорга юбориш, номақбул далилларни чиқариб ташлаш) илтимосномаси бериш тартиб-таомилларини белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Шу каби, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 14.05.2022 йилдаги “Жиноят ишларини биринчи инстанцияда кўриб чиқишга тайёрлаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 6-сонли Қарорининг 14 бандидаги “ЖПК 395 ва 405¹¹-моддалари мазмунига кўра, жиноят иши бўйича дастлабки эшитув ўтказиш тўғрисидаги илтимоснома айбланувчи томонидан айблов далолатномаси ёки айблов хулосасининг кўчирма нусхаси олинган кундан эътиборан уч сутка ичида берилиши мумкин” деган қонидани “ЖПК 395 ва 405¹¹-моддалари мазмунига кўра, жиноят иши бўйича дастлабки эшитув ўтказиш тўғрисидаги илтимоснома **тарафлар иш материаллари билан танишган вақтдан, айбланувчи(жиноий таъкиб остидаги шахс)** томонидан айблов далолатномаси ёки айблов хулосасининг кўчирма нусхаси олинган кундан эътиборан **етти сутка** берилиши мумкин” деган қоидага ўзгартириш мақсадга мувофиқ.

Бу эса, келгусида ҳуқуқни қўллаш амалиётида турли хил талқинларнинг олдини олади.

Амалдаги ЖПКга кўра, далиллар қонунга хилоф усуллар билан ёки жиноят процесси иштирокчиларини қонун билан кафолатланган ҳуқуқларидан маҳрум қилган ёки уларнинг ҳуқуқларини чеклаган ёхуд ЖПК талабларини бузган ҳолда олинганлигига асосланган ҳолда уларни чиқариб ташлаш тўғрисида ҳимоя тарафи тақдим этган важларни рад этиш прокурорнинг зиммасида бўлиши, қолган ҳолларда исботлаш вазифаси илтимоснома берган тарафнинг зиммасида бўлиши кўрсатилган.

Бу борада ҳуқуқшунос олимлар қуйидаги фикрларни илгари сурган.

Масалан, Р.Д.Рахуновнинг фикрича[18], “асоссиз айблов айблаш эмас, айблов далилларга асосланган бўлиши керак, далилларни тақдим этиш ва уларни таҳлил қилиш эса прокурор зиммасидадир.

К.А.Корсаковнинг фикрича[19], прокурор суд муҳокамасида иштирок этувчи субъект сифатида қўйилган айбловнинг қонунийлиги ва асослилигини исботлаши шарт.

А.Ф.Кони[20] ва Ю.В.Кореневский[21]ларнинг фикрича, прокурор ишни бирёқлама, фақат судланувчини айбловчи далиллар аҳамияти ва жиноятни бўрттириб кўрсатмаслиги керак.

Н.В.Куликнинг фикрича[13], айбловни судда исботлаш вазифаси прокурор зиммасига юкланганлиги сабабли, ҳар бир босқичда қабул қилинган қарорларнинг қонунийлиги ва асослилиги прокурорнинг судда қандай тартибда иштирок этишига боғлиқ.

М.З.Раджапованинг фикрича[16], жиноят суд процессида иштирок этувчи прокурор, иш бўйича судланувчи бўлиб ўтаётган шахсга қўйилган айбловни қай даражада асосли эканлиги, далиллар билан тасдиқланганлиги, қонуний квалификация қилинганлиги хусусида ўзининг фикрини баён этиш орқали судланувчининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш билан бирга, айнан шу жиноят иши доирасида жабрланувчи тариқасида ўтаётган шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, иш бўйича сўроқ қилинаётган гувоҳларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари поймол этилмаслигини олдини олувчи шахс ҳамдир.

Юқоридагиларга кўра, А.Ф.Кони, Ю.В.Кореневский ҳамда Н.В.Куликнинг фикрларига қўшилиш мумкин. Чунки давлат айбловчиси дастлабки эшитув босқичида фақатгина айблов нуқтаи назаридан эмас, балки иш ҳолатидан келиб чиқиб, мавжуд далилларга асосланган ҳолда қонуний, асослантирилган муносабат билдириши лозим.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, бугунги кунда давлат айбловчиларининг жиноят судларидаги иштирокининг ташкилий ҳуқуқий асоси сифатида Бош прокурорнинг 27.11.2015 йилдаги “Жиноят ишлари бўйича судларда ишлар кўрилишида прокурор иштирокининг самарадорлигини янада ошириш тўғрисида”ги 126-сонли буйруғи[24] қабул қилинган.

Бош прокурорнинг ушбу соҳавий буйруғи талабларига кўра[24] прокурорлар суд мажлиси бошлангунга қадар пухта тайёргарлик кўриши, терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки терговнинг ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона олиб борилганлигини ўрганишлари, далилларни текшириш ҳамда уларга баҳо беришда фаол қатнашишлиги, иш бўйича қонун ва иш ҳужжатларига асосланган фикр беришлари борасида бир қатор эътибор қаратилиши лозим бўлган масалалар қайд қилинган.

Бироқ соҳавий буйруқ талабларига кўра, жиноят ишлари биринчи инстанция судларида дастлабки эшитув тарзида кўриб чиқилишида давлат айбловчилари (прокурорлар)нинг иштироки ҳақида тегишли қоидалар белгиланмаган.

Мисол учун, Россия Федерацияси Бош прокурорининг соҳавий буйруғи (03.07.2002 йилдаги “Жиноят процессининг суд босқичида прокурорлар ишини ташкил этиш тўғрисида”ги 28-сонли)га кўра, дастлабки суд мажлисида прокурорнинг иштироки мажбурийлиги кўрсатилган.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 27.11.2015 йилдаги “Жиноят ишлари бўйича судларда ишлар кўрилишида прокурор иштирокининг самарадорлигини янада ошириш тўғрисида”ги 126-сонли буйруғига дастлабки эшитув босқичида прокурор иштироки билан боғлиқ асосий қоидаларни белгилаш мақсадга мувофиқ.

Айрим тадқиқотчи олимлар дастлабки суд мажлисида давлат айбловчисининг кўшимча далиллар тўплаш билан боғлиқ ҳаракатларни шубҳа остига олиб, қуйидаги фикрларни илгари сурганлар.

Масалан, Ф.М.Ягфаров[26], ҳамда В.Г.Ульяновларнинг[27] фикрича, давлат айбловчисининг далилларни тўплаш билан боғлиқ илтимосномалари дастлабки тергов органлари ишидаги камчиликларни суд фаолияти ҳисобидан тузатилмаслиги керак.

И.Д.Перловнинг таъкидлашича[28], суд муҳокамасида қатнашувчи прокурор ҳар бир ҳолатда дастлабки терговнинг камчиликларини яширмаслиги керак.

Н.В.Куликнинг фикрича[13], прокурор айбловга асосланган далилларни фақат ишда мавжуд бўлган далиллар билан эмас, балки дастлабки суд мажлисида бевосита олинган далиллар билан солиштириш йўли билан ҳам текшириши мумкин.

Юқоридагиларга кўра, И.Д.Перловнинг фикрлари тахсинга сазовордир. Чунки амалдаги ЖПКга кўра, прокурор Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, ЖПК ва бошқа қонун ҳужжатларига аниқ риоя этиши ва уларнинг талабларини бажариши шартлиги, қонунларни аниқ бажаришдан ва уларга риоя қилишдан ҳар қандай чекиниш, қандай сабабларга кўра юз берганидан қатъи назар, жиноят процессида қонунийликни бузиш деб ҳисобланиши ва белгиланган жавобгарликка сабаб бўлиши қайд этилган.

Бундан ташқари, жиноят процессида номақбул далилларни ишдан чиқариб ташлаш тўғрисидаги ишлар дастлабки эшитув тарзида кўриб чиқилишида исботлаш субъектлари (прокурор, суд) томонидан далилларга етарлича ҳуқуқий баҳо берилмаслиги салбий оқибатларга, кўп ҳолларда эса, жиноят ишлари бўйича адолатсиз қарор қабул қилинишига олиб келади.

Бу борада ҳуқуқшунос олимлар қуйидаги фикрларни илгари сурганлар.

С.А.Шестакованинг фикрича[30], жиноят-процессуал нормаларида белгиланган қоидаларни бузган ҳолда олинган далилларни номақбул деб топиш ва уларни иш материалларидан чиқариб ташлаш жинойий таъқиб остидаги шахсларнинг ҳуқуқларини қонунга хилоф ҳаракатлардан ҳимоя қилиш кафолатидир.

И.Д.Перловнинг фикрича[28], дастлабки эшитув босқичида дастлабки терговнинг камчиликларини фақатгина томонлар ўртасидаги тортишув пайтида аниқлаш мумкин.

О.Ю.Гурованинг фикрича[32], тарафлар далилларнинг мақбуллиги тўғрисидаги масалага қайта-қайта қайтиш ҳуқуқига эга бўлганлиги сабабли, бундай илтимосномалар ишни суд муҳокамасига тайёрлаш босқичида кўриб чиқилиши мумкин эмас.

С.В.Марасанов[33] О.Ю.Гурованинг фикрларига қарши фикр билдириб, жиноят иши судга юборилгандан сўнг далилларни номақбул деб топиш ҳақидаги илтимосномалар фақат дастлабки суд мажлисида муҳокама қилиниши мумкин.

Т.К.Рябинанинг фикрича[34], дастлабки суд мажлисида далилларни чиқариб ташлаш масалаларини ҳал қилишда асосий эътибор тарафларнинг самарадорлигини оширишга қаратилиши керак.

П.А.Лупинская[35] ҳамда Е.А.Брагинлар[36] олим С.В.Марасанов фикрларига қарши “дастлабки суд муҳокамасида далилларни шошилиш равишида чиқариб ташлаш нотўғри,

чунки суд муҳокамаси пайтида улар моҳиятан синчковлик билан ўрганилиши ва шундан кейингина улар тўғрисида қарор қабул қилиниши керак” – деб фикр билдирган.

Юқоридагиларга кўра, П.А.Лупинская ҳамда Е.А.Брагинларнинг фикрларига тўлиқ қўшилиш мумкин ва бу миллий қонунчилигимиз талабларига ҳам тўлиқ мос тушади. Сабаби, амалдаги ЖПКга кўра, “агар суд далилни чиқариб ташлаш тўғрисида қарор қабул қилса, мазкур далил юридик кучини йўқотиши ва у ҳукмга ёки бошқа суд қарорига асос бўлиши, шунингдек суд муҳокамаси жараёнида бу далилни текшириш ва ундан фойдаланиш мумкин эмаслиги, ишни мазмунан кўриш давомида илгари номақбул деб топилган ва чиқариб ташланган далилни мақбул деб топиш масаласи тарафларнинг илтимосномасига асосан кўриб чиқилиши мумкинлиги ҳақида қоидалар белгиланган.

Бизнингча, ҳуқуқни қўллаш амалиётида кўп ҳолларда далилларнинг номақбуллиги бўйича илтимосномалар ҳимоячилар томонидан киритилади. Бу борада ҳимоячи томонидан киритилган илтимосномалар давлат айбловчилари томонидан атрофлича ўрганилиши, текширилиши, таҳлил қилиниши зарур ва шартдир.

Амалдаги ЖПКга кўра, илтимосномада тараф чиқариб ташланишини илтимос қилаётган далил ҳамда далилни номақбул деб топиш ва чиқариб ташлаш учун ЖПКда назарда тутилган асослар кўрсатилиши лозим.

Бу борада илмий манбаларда хорижий ҳуқуқшунос олимлар қуйидаги қарашларни илгари сурганлар.

Масалан, Н.В.Кулик[13] “амалиётда кўп ҳолларда ҳимоячи тегишли далиллар акс этган иш материалларининг ҳажми ва варақларига мурожаат қилмасдан, далилларни номақбул деб топиш тўғрисида илтимосномалар беради” – деб фикр билдирса, Ф.М.Ягфаров[38] “судланувчининг айбини суд олдида исботлаш учун давлат айбловчиси биринчи навбатда судланувчини айбдорлигини кўрсатувчи ҳар бир далилнинг қонунийлигини исботлаши керак, В.М.Савицкийнинг[39] “прокурор иш материалларида мавжуд бўлган ҳужжатлар ва баённомаларни дастлабки кўриб чиқиш вақтида текширишни сўрабгина қолмай, ҳимоя томони тақдим қилган ҳулосаларнинг тўғрилигини исботлаш учун қўшимча ҳужжатларни ҳам тақдим этиши мумкин” – деб таъкидалаган.

Бизнингча, ҳуқуқшунос олим Н.В.Куликнинг фикрларига қўшилиш мумкин. Сабаби, иш ҳолати бўйича далилларга етарлича аҳамият қаратилмаган ҳолда, қонун талабларини ўзбошимчалик билан изоҳлаш орқали далилларни номақбул деб топиш қонунга зид ҳисобланади.

Бундай ҳолатда далилларни иш материалларидан чиқариб ташлаш асоссиз деб биламиз. Шунга кўра, давлат айбловчилари (прокурорлар) юқоридаги ҳолатлар бўйича ҳимоячи илтимосларини рад этиш учун судда тортишув тамойилларига риоя қилган ҳолда баҳслашишлари мақсадга мувофиқдир. Чунки айбловнинг асослилигини ва далилларнинг мақбуллигини ҳимоя қилиш давлат айбловчисининг бевосита масъулияти ҳисобланади.

Жиноят-процессуал кодексининг муҳим принципларидан бири бўлган судда ишларни юритишда тортишув тамойили айна дастлабки эшитув босқичи алоҳида муҳим аҳамият касб этади.

Чунки жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида судда кўрилаётганда давлат айбловчиси ҳамда ҳимоячилар ўз зиммаларига юклатилган вазифаларни лозим даражада бажаришни тақозо этади.

Масалан, статистик маълумотларга кўра[22], судларнинг ташаббуси билан ўтказилган дастлабки эшитув тарзида кўрилган жиноят ишлари 2021 йилда 62 та, 2022 йилда 654 та, 2023 йилда 918 тани ташкил этган бир вақтда, тарафларнинг ташаббуси билан 2021 йилда 30 та, 2022 йилда 137 та, 2023 йилда 135 та жиноят ишлари бўйича дастлабки эшитув ўтказилган.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётидан тарафларнинг ташаббусига кўра, (яъни ҳимоячи ҳамда давлат айбловчиси) дастлабки эшитув ўтказиш юзасидан илтимосномалар киритиш ҳолати суст эканлиги кўринади.

Жумладан, миллий қонунчилигимизга кўра, жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида кўриб чиқилишида экспертиза тайинлаш ҳолати ҳам баҳсли масалалардан бири ҳисобланади.

Амалдаги ЖПКга кўра, судья томонидан жиноят иши бўйича дастлабки эшитувни тайинлаш тўғрисидаги ажрим чиқарилган пайтдан эътиборан беш суткадан кечиктирмай бошланиши, дастлабки эшитувни ўтказиш давомийлиги дастлабки эшитув бошланган кундан эътиборан ўн суткадан ошмаслиги кераклиги қайд этилган.

Бироқ Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспертизаси тўғрисида”ги қонуни ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 21.02.2023 йилдаги “Суд экспертизаси тадқиқотларини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 73-сонли Қарорига кўра, экспертизани тайинлашга ваколатли орган (шахс)нинг қарори (ажрими) асосида тадқиқотларни ўтказиш муддатлари суд экспертизаларининг ҳажми ва мураккаблигига, шунингдек, суд экспертнинг иш ҳажмига кўра **30 кун** доирасида белгиланган.

Шу ўринда савол туғилади. Агар дастлабки эшитувни ўтказиш давомийлиги дастлабки эшитув бошланган кундан эътиборан ўн суткадан ошмаган ҳолатда суд томонидан жиноят иши бўйича экспертиза тайинланган ҳолатда дастлабки эшитув ўтказиш муддати бузилмайдими? Ёки экспертиза тайинлашда суд ўз ташаббусига ёки тарафларнинг илтимосномасига кўра ўтказилиши керакми?

Ваҳоланки, амалдаги ЖПКга кўра, дастлабки эшитув ўтказиш муддатини ўзайтириш асослари кўрсатилмаган.

Олимлар С.В.Марасанов[29], А.В.Шигуров[25]ларнинг фикрича, дастлабки суд мажлисида судга суд экспертизасини тайинлаш ваколати берилиши керак.

А.В.Гарбачевнинг фикрича[37], дастлабки суд мажлисида экспертиза тайинлаш бўйича далилларни олишнинг қонунийлиги тўғрисидаги масалани ҳал қилиш учун зарур бўлса амалга оширилади.

Н.В.Куликларнинг фикрича[13], дастлабки суд муҳокамаси имконияти томонларнинг ҳуқуқларига зарар етказмасдан, суд экспертизасини тайинлаш тўғрисидаги сўровларни кўриб чиқиш имконини беради.

Юқоридаги олимлар С.В.Марасанов, А.В.Шигуров, Н.В.Куликларнинг фикрларига қўшилиш мумкин. Чунки ҳуқуқни қўллаш амалиётида тарафлар томонидан жиноят иши бўйича экспертиза тайинлаш масаласида киритилган илтимосномалар юзасидан суднинг қандай ҳаракат қилиш тартиб таомиллари миллий қонунчиликда кўрсатилмаган.

Бизнингча, жиноят иши бўйича дастлабки эшитув босқичида тарафлар томонидан экспертиза тайинлаш ҳақидаги илтимосномалар тақдим қилиш асослари ва муддатлари ҳақидаги қоидаларни Жиноят-процессуал кодексида асослантирилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фикримизча, ЖПКнинг 405⁶-моддасига “Судья, дастлабки эшитув босқичида жиноят иши ҳолати бўйича зарурият бўлган тақдирда тарафларнинг илтимосига ёки ўз ташаббусига биноан экспертиза тайинлаш ҳуқуқига эга” деган жумлани киритиш мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари, жиноят ишлари бўйича судларда ишлар кўрилишида прокурор суд қарорларининг қонунийлигини апелляция муддатида ўрганиб, ноқонуний, асоссиз ва адолатсиз қарорларга протест келтирилиши мумкин.

Амалдаги ЖПКнинг 405¹⁵-моддасига кўра, судьянинг ажрими устидан у чиқарилган кундан эътиборан етмиш икки соат ичида апелляция тартибида хусусий шикоят, хусусий протест берилиши қайд этилган.

Бироқ қонунчиликда дастлабки эшитув бўйича суд ҳужжатларига кассация тартибида муносабат билдириш тартиб таомиллари ҳам баҳслидир.

С.В.Марасановнинг фикрича[31], дастлабки суд мажлиси натижаларига кўра, суд ҳужжати устидан тарафларнинг кассация тартибида шикоят қилишлари тўғрисидаги масала жиноят ишини кўриб чиқишнинг асоссиз кечиктирилишига олиб келади.

Н.В.Куликларнинг фикрича[13], суд тарафнинг илтимосига биноан ишни қайта кўриб чиқишга ҳақли. Бу талаб суд муҳокамасида иштирок этаётган прокурорга далилларнинг мақбуллиги ёки номақбуллиги масалалари бўйича ўз позициясини ҳимоя қилишга бир неча бор уриниб кўриш, уни исботлаш учун фаол чоралар кўриш имконини беради.

Амалдаги ЖПКга кўра, маҳкум, унинг ҳимоячиси, қонуний вакили, шунингдек жабрланувчи, унинг вакили биринчи инстанция судининг ҳукми, ажрими устидан кассация тартибида шикоят беришга, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, Қорақалпоғистон Республикаси прокурори, вилоятлар, Тошкент шаҳар прокурорлари, Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий прокурори ва уларга тенглаштирилган прокурорлар, шунингдек уларнинг ўринбосарлари биринчи инстанция судининг ҳукми, ажрими устидан кассация тартибида протест билдиришга ҳақли эканлиги кўрсатилган.

Фикримизча, дастлабки эшитув бўйича суд ажримларига кассация тартибида муносабат билдириш тартиб-таомиллари қонунда акс эттирилиши ҳам мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари, қонунда жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида кўрилишида прокурорнинг айбловни ўзгартириш ёки айбловдан воз кечиш ҳуқуқи билан боғлиқ қоидалар акс эттирилмаган.

Бу борада илмий манбаларда олимлар ўзларининг қуйидаги қарашларини илгари сурганлар.

Масалан, А.А.Тушевнинг фикрича[23], давлат айбловчиси жиноят иши доирасидаги далиллар судланувчи(жиноий таъқиб остидаги шахс)га қўйилган айбловни тасдиқламайди деган хулосага келса, буни рад этишга йўл қўйилиши, жиноят ишини бирон-бир сабабга кўра тугатиш тўғрисидаги қарор фақат суд тергови тугаганидан кейингина қабул қилиниши керак.

О.Ю.Гурованинг фикрича[12], прокурор томонидан айбловни ўзгартириш ёки рад этиш дастлабки суд мажлисида бўлиши мумкин эмас, чунки жиноят ишида мавжуд бўлган барча далиллар ўрганиб чиқилгандан кейингина йўл қўйилиши мумкин.

С.М.Раҳмонованинг фикрича[15], дастлабки эшитув босқичида прокурор айбловдан воз кечган ҳолларда жиноят иши тугатилади.

М.З.Раджапованинг фикрича[16], прокурорнинг дастлабки эшитув босқичида давлат айбловидан воз кечиш ваколати қонунчиликда белгиланиши лозим. Ушбу босқичда жиноят ишини реабилитация асосларига кўра, тугатиш ҳақида прокурорнинг фикр билдириши унинг давлат айбловидан воз кечишини аниқлатади.

Юқоридаги олимлар О.Ю.Гурова ҳамда М.З.Раджапованинг фикрларига қўшилиш мумкин. Чунки айтилган дастлабки эшитув босқичида прокурор томонидан жиноят иши доирасидаги маълумотлар етарли даражада ўрганилмасдан айбловдан воз кечиш ёки айбловни ўзгартириш масаласи ҳам баҳслидир.

Амалдаги ЖПКнинг 409-моддасига кўра, прокурор биринчи инстанция судларида жиноятларга доир ишларни кўришда иштирок этиб, суд тергови маълумотлари асосида судланувчига қўйилган айбловни ўзгартириш зарур деган хулосага келса, у бу ҳақда судга асосланган баёнот бериши шартлиги, прокурорнинг айбловдан воз кечиши суд томонидан жиноят ишини реабилитация асосларига кўра, тугатишга сабаб бўлиши қайд этилган.

Юқоридагиларга кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 49¹ бобига ёки 409-моддасида прокурорнинг айнан дастлабки эшитув босқичида айбловни ўзгартириш ҳамда айбловдан воз кечиш билан боғлиқ ваколатларини аниқ белгилаш мақсадга мувофиқ деб биламиз.

Олимлар томонидан билдирилган фикрлар ҳамда хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, биринчи инстанция судларида жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида кўриб чиқилишида прокурорнинг айбловни ўзгартириш ёки айбловдан воз кечиш билан боғлиқ қоидалар қайд этилган.

Мисол учун, МДХ давлатларида, хусусан, Россия, Қозоғистон ҳамда Молдова Жиноят-процессуал кодексларида прокурорнинг дастлабки эшитув босқичида давлат айбловидан воз кечишига оид қоидалар белгилаган.

Юқоридагиларга кўра, миллий қонунчилигимизда биринчи инстанция судларида жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида кўриб чиқилишида прокурор иштироки самарадорлигини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Юқорида миллий ҳамда хорижий ҳуқуқшунос олимлар томонидан берилган дастлабки эшитув босқичи ҳақидаги фикрларидан келиб чиқиб, ушбу институтни ўзига хос жихатларини қуйидагича келтирамиз.

Биринчидан, мазкур босқичда қонун устуворлиги таъминланади. Масалан, суриштирув ва дастлабки тергов органлари томонидан Жиноят-процессуал қонунчилик талаблари ҳамда жиноий таъкид остидаги шахс ҳуқуқлари бузилган ҳолда жиноят иши суд муҳокамасига юборилган тақдирда, мазкур жиноят ишини тўхтатиб туриш, тугатиш, бирлаштириш ёки ажратиш, иш бўйича номақбул далилларни ишдан чиқариб ташлаш каби асослар аниқланганда, суд дастлабки эшитув ўтказди. Бир сўз билан айтганда мазкур босқичда жиноят иши бўйича тўпланган материалларнинг сифатига ҳуқуқий баҳо берилиб, ишнинг кейинги тақдири ҳал этилади.

Иккинчидан, дастлабки суд эшитувида процесс иштирокчилари шу жумладан жиноий таъкиб остидаги шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини самарали химоя қилиш имконияти яратилади. Чунки дастлабки суд эшитуви Жиноят-процессуал кодексининг 405³-моддасига кўра[1], айнан тарафларнинг илтимосига ёки суд ўз ташаббуси кўра ўтказди. Процесс иштирокчилари (тарафлар)нинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари дастлабки тергов ёки суриштирувда бузилган ёки эътиборга олинмаган бўлса, тарафларнинг Жиноят-процессуал кодексига мустаҳкамланган ҳуқуқлари тортишув тамойиллари асосида айнан ушбу босқичда рўёбга чиқади.

Учинчидан, жиноий таъкиб остидаги шахснинг маълум маънода оворагарчиликларини ҳамда процессуал муддатларни сабабсиз чўзилишининг олдини олишга хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. [электрон ресурс], қаралган вақти 03.03.2024 й. (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. [electronic resource], viewed 03/03/2024) <https://www.lex.uz>
2. Алексеев С. Н. Функция прокурора по новому УПК РФ // Государство и право. 2002. №5. С.99. (Alekseev S. N. Function of the prosecutor under the new Code of Criminal Procedure of the Russian Federation // State and law. 2002. No. 5. P.99)
3. Монтескье Ш. Л. “О духе законов”. СПб., 1900. С.86 (Monteskye S. L. “Qonunlar ruhi haqida”. Sankt-Peterburg, 1900. B.86).
4. Багаутдинов Ф. Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений. М., 2004. С. 479 (Bagautdinov F. N. Ensuring public and personal interests in the investigation of crimes. M., 2004. P. 479).
5. Басков В. И. Прокурор в суде первой инстанции. М., 1968. С. 79 (Baskov V. Ya. Prosecutor against the court of first instance. M., 1968. P. 79).
6. Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде. М., 1971 .С.32 (Savitsky V. M. State prosecution in court. M., 1971.P.32).
7. Кудрявцев П. И. Прокурор в суде первой инстанции // Социалистическая законность 1970. №4. С.4—5 (Kudryavtsev P. Ya. Prosecutor in the court of first instance // Socialist legality 1970. No. 4. P. 4-5).
8. Савицкий В. М. Выступление на совместном заседании Совета по рассмотрению вопросов теоретического характера и координационных бюро ВНИИ Прокуратуры СССР “О проекте раздела 7 Конституции СССР// Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. Выпуск 127. М., 1990. С. 49 (Savitsky V. M. Speech at a joint meeting of the Council on consideration of issues of theoretical hacking and coordination bureaus of the All-Russian Research Institute of the Prosecutor's Office of the USSR “On the draft section 7 of the Constitution of the USSR // Scientific information on the issues of combating crime. Issue 127. M., 1990. P. 49).
9. Бойков А., Скворцов К., Рябцев В, Проблемы развития правового статуса Российской прокуратуры //Уголовное право. 1999. №2. С. 12, 18,21 (Boikov A., Skvortsov K., Ryabtsev V.,

- Problems of development of the legal status of the Russian prosecutor's office // Criminal Law. 1999. No. 2. pp. 12, 18,21).
10. Квачевский А. А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 года. 4.1. СПб., 1864. С. 130 (Kvachevsky A. A. On criminal investigation, inquiry and preliminary study of prosecutions under the local statutes of 1864. 4.1. St. Petersburg, 1864. P. 130)
 11. Турилов Г. Г. Прокурор как субъект доказывания в российском уголовном процессе. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Ижевск. 2002. С. 4 (Turilov G. G. The prosecutor is the subject of proof in Russian criminal proceedings. Author's abstract. dis... maybe. walking science Izhevsk. 2002. P. 4).
 12. О.Ю.Гурова. Теоретические и практические проблемы назначения судебного заседания по уголовным делам. Автореф. Дис...канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2005. С. 18 (Gurova O.Yu. Theoretical and practical problems of legal proceedings in criminal cases. Author's abstract. Dis... cand. walk science Yekaterinburg. 2005. P. 18).
 13. Н.В.Кулик “Осуществление прокурором доказывания на предварительном слушании”. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2006 й, 194 ст (Kulik N.V. “The prosecutor’s performance of evidence at the preliminary hearing.” Dissertation for the search for the academic degree of Candidate of Legal Sciences. 2006, 194th).
 14. Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде. М., 1971. С. 160 (Savitsky V. M. State prosecution in court. M., 1971. P. 160).
 15. Рахмонова С.М. Предварительное слушание как форма назначения дела к судебному разбирательству. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Т.Академия МВД Республики Узбекистан. 2018. С.– 149 (Rakhmonova S.M. Preliminary hearing as a form of assigning a case to trial. Dissertation for the degree of Doctor of Law. T. Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. 2018. pp. – 149)
 16. М.З.Раджапова. “Жиноят ишларини юқори суд инстанцияларида кўрилишида прокурор функциялари ва ваколатларини такомиллаштириш: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил”. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Тошент, 2023 й. 24 б. (Rajapova M.Z. “Improving the functions and powers of the prosecutor when considering criminal cases in higher courts: comparative legal analysis.” DISSERTATION prepared for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Legal Sciences. Toshnet, 2023. 24 p)
 17. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 14.05.2022 йилдаги “Жиноят ишларини биринчи инстанцияда кўриб чиқишга тайёрлаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 6-сонли Пленум қарори. (ecision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated May 14, 2022 No. 6 “On the judicial practice of preparing criminal cases for consideration in the first instance.”).
 18. Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. М., 1961. С.52 (Rakhunov R. D. Participants in criminal procedural activities under Soviet law. M., 1961. P.52).
 19. Корсаков К. А. Криминалистические и процессуальные проблемы подготовки прокурора к судебному разбирательству уголовного дела. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. СПб.,2000. С. 19 (Korsakov K. A. Forensic and procedural problems of preparing a prosecutor for the trial of a criminal case. Dissertation for the search for the academic degree of Candidate of Legal Sciences. St. Petersburg, 2000. P. 19).
 20. Кони А.Ф. Собрание сочинений. Т.4. М., 1967. С. 62 (Koni A.F. Collection of Works. T.4. M., 1967. P. 62).
 21. Корневский Ю. В. Государственное обвинение: какая реформа нужна? // Законность. 2001. №4 С. 31 (Korenevsky Yu. V. State prosecution: What reform is necessary? // Legality. 2001. No. 4 P. 31)
 22. Жиноят ишлари бўйича судлар томонидан 2021-2023 йиллар давомида кўрилган дастлабки эшитувлар тўғрисидаги маълумот. Олий суди раиси ўринбосарининг 02.02.2024 йилдаги 07/13-1048-75-сонли алоқа хати. (Information on preliminary hearings held by criminal

- courts in 2021-2022. Information letter of the Deputy Chairman of the Supreme Court dated 02.02.2024 No. 07/13-1048-75)
- 23.** Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: система функций и полномочий. Дисс....док. юрид. наук. Краснодар. 2006. С. 126. (Tushev A.A. Prosecutor's office and legal proceedings of the Russian Federation: the system is functional and legal. Diss...Doc. walking science Krasnodar. 2006. P. 126.)
- 24.** Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорнинг буйруғи. “Жиноят ишлари бўйича судларда ишлар кўрилишида прокурор иштирокининг самарадорлигини янада ошириш тўғрисида”. 27.11.2015 йил, 126-сон. (Order of the Prosecutor General of the Republic of Uzbekistan. “On further increasing the efficiency of the prosecutor’s participation in the consideration of cases in criminal courts.” 11/27/2015, No. 126.)
- 25.** Шигуров А. В. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию в российском уголовном процессе. Автореф. дне. ...канд. юрид. наук. Ижевск. 2004. С. 14. (Shigurov A.V. Preparation of a corner case for a court hearing in Russian criminal proceedings. Author's abstract. day. ... sugar. walking science Izhevsk. 2004. P. 14)
- 26.** Ягофаров Ф. М. Механизм реализации функции обвинения Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Оренбург. 2003ия при рассмотрении дела судом первой инстанции. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Оренбург. 2003. (Yagofarov F. M. The mechanism for implementing functions is explained. Abstract. dis.... cand. walking science Orenburg. 2003. Abstract. dis. ... sugar. walking science Orenburg. 2003) [http// www. kalinovskyy-k-narod.ru/b/yagof/Yagof-1 .htm](http://www.kalinovsky-k-narod.ru/b/yagof/Yagof-1.htm).
- 27.** Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном судопроизводстве (процессуальные и криминалистические аспекты). Автореф. дис. ...док. юрид. наук. Краснодар. 2002. С. 12. (Ulyanov V.G. State prosecution in Russian criminal proceedings (procedural and forensic aspects). Author's abstract. dis. ...doc. walking science Krasnodar. 2002. P. 12.)
- 28.** Перлов И. Д. Предание суду в советском уголовном процессе. М., 1948. С. 169 (Perlov I. D. Trial in the Soviet criminal process. M., 1948. P. 169)
- 29.** Марасанова СВ. Организационные и процессуальные проблемы деятельности суда присяжных.// «Черные дыры» в российском законодательстве. 2002. №4. СЗ 89-390. (Marasanova SV. Organizational and procedural problems of the work of the jury.// “Black holes” in Russian legislation. 2002. No. 4. SZ 89-390)
- 30.** Шестакова С. А. Допустимость доказательств в уголовном процессе России и США // Уголовное право. 2004. №3. С. 100. (Shestakova S. A. Admissibility of evidence in criminal proceedings in Russia and the USA // Coal Law. 2004. No. 3. P. 100)
- 31.** Марасанова С.В. Организационные и процессуальные проблемы деятельности суда присяжных.// “Черные дыры” в российском законодательстве. 2002. №4. СЗ 89-390 (Marasanova S.V. Organizational and procedural problems of the work of the jury.// “Black holes” in Russian legislation. 2002. No. 4. SZ 89-390)
- 32.** О.Ю.Гурова. Теоретические и практические проблемы назначения судебного заседания по уголовным делам. Автореф. Дис...канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2005. С. 18 (Gurova O.Yu. Theoretical and practical problems of legal proceedings in criminal cases. Author's abstract. Dis... cand. walk science Yekaterinburg. 2005. P. 18)
- 33.** Марасанова С. В. Организационные и процессуальные проблемы деятельности суда присяжных // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2002. № 4. С.390. (Marasanova S.V. Organizational and procedural problems of the jury // “Black doors” in Russian legislation. 2002. No. 4. P. 390)
- 34.** Рябина Т.К. Стадия назначения судебного заседания в свете нового уголовно-процессуального закона: проблемы теории и практики, пути их решения// Российский судья. 2004 №7. С 6. (Ryabina T.K. The stage of determining a court hearing in the world of new criminal procedural law: problems of theory and practice, ways of solving them // Russian Court. 2004 No. 7. From 6)

- 35.** Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция 2002. №7.С.5 (Lupinskaya P.A. Evidence and proof in the new corner process // Russian Justice 2002. No. 7. P.5)
- 36.** Брагин Е.А. Процессуальный порядок и правовые последствия признания доказательств недопустимыми в российском уголовном процессе: Дисс..канд.юрид.наук. Челябинск, 2003. С. 38. (Bragin E.A. Procedural order and legal consequences of inadmissible evidence in Russian criminal proceedings: Dissertation. Candidate of Legal Sciences. Chelyabinsk, 2003. P. 38.)
- 37.** Горбачев А.В. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве: основания и процессуальный порядок. Дисс. ...канд. юрид.наук. М., 2004. С. 187. (Gorbachev A.V. Recognition of evidence as inadmissible in criminal proceedings: grounds and procedural order. Diss. ... sugar. legal Sci. M., 2004. P. 187)
- 38.** Ягофаров Ф. М. Механизм реализации функции обвинения при рассмотрении дела судом первой инстанции. Дис. ...канд. юрид.наук. Оренбург. 2003. (Yagofarov F. M. The function of implementing the mechanism is an instance of the court first when observing what is happening. dis. ... sugar. legal Sci. Orenburg. 2003) <http://www.kalinovsky-k-narod.ru/b/yagof/Yagof-1.htm>.
- 39.** Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. М. 1971. С. 91. (Savitsky V.M. State prosecution in court. M. 1971. P. 91)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000